

Aplicació del càlcul de Malliavin a problemes d'estimació paramètrica

Treball final del Màster en Matemàtica Avançada i Professional 2011-2012

Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona

Beatriz Martínez Montesinos

Dirigit per Josep Vives i Santa Eulalia

Resum

L'objectiu d'aquest treball és donar a conèixer com es fa servir a l'actualitat el càlcul de variacions estocàstic (càlcul de Malliavin) en l'àmbit de la inferència estadística paramètrica. Per a això estudiarem el càlcul de Malliavin per a variables aleatòries en un espai gaussià i, en particular, per a aquelles que són solució d'algunes equacions diferencials estocàstiques.

1 Introducció

Quan tenim un model estadístic d'estimació paramètrica, la funció "score" del model ens permet trobar la fita de Cramer-Rao i deduir propietats asimptòtiques dels estimadors. En aquest treball volem mostrar com, actualment, el càlcul de Malliavin s'està fent servir per trobar expressions de la funció "score" en termes d'esperances condicionades, i com, a partir d'aquí es poden estudiar les propietats asimptòtiques del model. Això té l'avantatge que no necessitem conèixer la funció de densitat explícitament.

Primer donarem els conceptes previs necessaris sobre probabilitat i inferència estadística per arribar a entendre qué és un model d'estimació paramètrica i com s'obté la fita de Cramer-Rao si el model satisfà certes propietats asimptòtiques.

Després introduïrem unes nocions bàsiques sobre el càlcul de Malliavin en espais gaussians i veurem com Corcuera i Kohatsu-Higa en [9] ho fan servir en el cas de l'estimació paramètrica i, particularment, en el cas del *procés d'Ornstein-Uhlenbeck* i en el de les *difusions el·líptiques*.

2 Inferència estadística paramètrica

2.1 Conceptes previs de probabilitat

Un *espai de probabilitat* associat a una certa experiència aleatòria, la qual estem estudiant, és una terna (Ω, \mathcal{F}, P) , tal que:

- Ω és el conjunt de tots els possibles resultats del fenòmen,
- \mathcal{F} és una família de parts d' Ω que té estructura de σ -àlgebra, és a dir, $\Omega \in \mathcal{F}$ i \mathcal{F} és estable per complementació i per unions numerables, i
- P és una aplicació, $P : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ tal que $P(\emptyset) = 0$, $P(\Omega) = 1$ i P és σ -additiva, és a dir, $P(\bigcup_{n=1}^{\infty} F_n) = \sum_{n=1}^{\infty} P(F_n)$ si $F_n \in \mathcal{F}$ són disjunts dos a dos. A P li diem una *probabilitat* sobre (Ω, \mathcal{F}) .

Aquest espai de probabilitat direm que és *complet* si donat un conjunt de la σ -àlgebra \mathcal{F} tots els seus subconjunts són també de \mathcal{F} .

Podem associar valors reals als resultats dels fenòmens aleatoris mitjançant les variables aleatòries. Una *variable aleatòria* és una funció $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ que és \mathcal{F} -mesurable, és a dir, que aconsegueix que $X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$ per a tot conjunt $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, on, per qualsevol n , $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ és la σ -àlgebra generada pels conjunts oberts de \mathbb{R}^n i s'anomena la *σ -àlgebra de Borel* de dimensió n .

Tota variable aleatòria X genera una σ -àlgebra i una probabilitat sobre la recta,

$$P_X(B) = (P \circ X^{-1})(B) = P(\{\omega : X(\omega) \in B\}), \quad \text{per a tot } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}),$$

a la qual li direm *lei o distribució de probabilitat* de X . La *funció de distribució* de la variable X serà la funció

$$F_X(x) = P_X((-\infty, x]) = P\{X \leq x\}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Una altra manera de construir probabilitats sobre la recta real és mitjançant les funcions de densitat, utilitzant la integral de Lebesgue. Una *densitat de probabilitat* serà una funció $f : \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ mesurable i tal que $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$.

Direm que una variable aleatòria X té *densitat* f si f és una densitat de probabilitat tal que

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx, \quad \text{per a tots } a < b.$$

Aleshores tenim la relació $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(y)dy$.

Un concepte important per al desenvolupament del nostre treball és el d'esperança matemàtica. Si la variable aleatòria X és integrable respecte P (o bé X pren valors a $[0, +\infty]$) es defineix l'*esperança* d' X com la integral d' X respecte la mesura P , això és,

$$E(X) := \int_{\Omega} X dP.$$

En general, si $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és una funció mesurable respecte $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ tal que $\varphi \circ X$ és integrable respecte P (o φ pren valors a $[0, +\infty]$), tindrem que

$$E[\varphi(X)] = \int_{\Omega} \varphi(X) dP = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)(P \circ X^{-1})(dx).$$

Si la llei de la variable X és discreta,

$$E[\varphi(X)] = \sum_{i \in I} \varphi(x_i)P(X_i = x_i),$$

i, si $f(x)$ és la densitat de X ,

$$E[\varphi(X)] = \int_{\mathbb{R}} \varphi(x)f(x)dx.$$

Si $E(X^2) < \infty$, es defineix la *variància* de X com $\sigma^2(X) = \text{Var}(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - (E(X))^2$.

L'esperança d'una variable aleatòria ens permet conèixer on es concentren els valors de X i la variància ens mesura el seu grau de dispersió respecte el valor mig.

Exemple Una variable aleatòria té *llei normal o gaussiana* $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ si la seva densitat és $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$, on μ és la seva esperança i $\sigma^2 > 0$ la seva variància.

Una aplicació mesurable $X = (X_1, \dots, X_n) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, on X_i és una variable aleatòria per a cada $i = 1, \dots, n$, s'anomena un *vector aleatori n -dimensional*. L'esperança d'aquest vector aleatori serà el vector

$$E(X) = (E(X_1), \dots, E(X_n))$$

i la seva *matriu de covariàncies* serà

$$\Gamma_X = (\text{cov}(X_i, X_j))_{1 \leq i, j \leq n},$$

on

$$\text{cov}(X_i, X_j) = E[(X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j))]$$

mesura el grau de dependència entre les dues variables aleatòries.

De manera semblant al cas de les variables aleatòries definim la llei o distribució del vector aleatori X com la probabilitat

$$P_X(B) = (P \circ X^{-1})(B) = P(X \in B), \quad \text{per a tot } B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Exemple Un vector aleatori n -dimensional X té *llei normal o gaussiana* $\mathcal{N}(m, \Gamma)$ si (cambiarlo por la funcion de densidad)

$$\begin{aligned} P(a_i \leq X_i \leq b_i, i = 1, \dots, n) &= \\ &= \int_{a_n}^{b_n} \dots \int_{a_1}^{b_1} (2\pi \det \Gamma)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n (x_i - m_i)(x_j - m_j) \Gamma_{ij}^{-1}} dx_1 \dots dx_n \end{aligned}$$

on $m \in \mathbb{R}^n$ és la seva esperança i $\Gamma = \Gamma_X$ és una matriu simètrica definida positiva.

Si la nostra probabilitat està condicionada per alguna informació a priori, apareix el concepte d'esperança condicionada. Donada una variable aleatòria X i una σ -àlgebra \mathcal{G} de \mathcal{F} generada per les variables aleatòries Y_1, \dots, Y_n , si la distribució conjunta del vector aleatori (X, Y_1, \dots, Y_n) existeix i té densitat $f(x, y_1, \dots, y_n)$, podem definir l'*esperança condicionada* de X per \mathcal{G} com la variable aleatòria

$$E(X|\mathcal{G}) = E(X|Y_1, \dots, Y_n) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x|Y_1, \dots, Y_n) dx,$$

on

$$f(x|y_1, \dots, y_n) = \frac{f(x, y_1, \dots, y_n)}{\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y_1, \dots, y_n) dy_1, \dots, dy_n}.$$

Podem trobar a [14] el *teorema de Randon-Nikodym* que ens assegura l'existència de l'esperança condicionada per una σ -àlgebra.

Un *procés estocàstic* és una família de variables aleatòries reals $\{X_i, i \in I\}$ definides en un espai de probabilitat (Ω, \mathcal{F}, P) . Normalment l'índex i representa el temps i llavors, per a cada $\omega \in \Omega$, a l'aplicació $t \rightarrow X_t(\omega)$ se li diu una trajectòria del procés.

Fixat un conjunt d'instantos $\{0 \leq t_1 < \dots < t_n\}$, l'aplicació $(X_{t_1}, \dots, X_{t_n}) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ és un vector aleatori.

Les lleis o distribucions de probabilitat $P_{t_1, \dots, t_n} = P \circ (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})^{-1}$ s'anomenen les *distribucions en dimensió finita* del procés, i, si aquestes són gaussianes per a tot n i qualssevol t_1, \dots, t_n , direm que el procés estocàstic és *gaussià*.

Direm que un procés té *increments independents* si per a qualssevol $0 \leq t_1 < \dots < t_n$ les variables $X_{t_n} - X_{t_{n-1}}, \dots, X_{t_2} - X_{t_1}$ són independents, és a dir, la seva funció de distribució conjunta coincideix amb el producte de les funcions de distribució individuals.

Un procés estocàstic $\{X_t, t \geq 0\}$ diem que és *un procés de Markov* si per a cada $s < t$ s'acompleix que

$$E(f(X_t) | X_r, r \leq s) = E(f(X_t) | X_s),$$

per a tota funció mesurable i acotada $f : \mathbb{R}^n \rightarrow R$. Això vol dir que, donat l'estat del procés a temps present t , l'estat del procés a temps futur és independent del passat.

Un procés de Markov determina una probabilitat anomenada *probabilitat de transició* i ve donada per

$$p(s, x, t, B) = P(X_t \in B | X_s = x)$$

amb $0 \leq s \leq t$, $x \in \mathbb{R}$ i $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, la qual ens proporciona la probabilitat de que el procés es trobi a B a temps t sabent que es va trobar a l'estat x en un instant s del passat.

Exemple El *moviment Brownià* o *procés de Wiener* és un procés $\{B_t, t \geq 0\}$ que compleix que $B_0 = 0$, té els increments independents, cada $B_t - B_s$ amb $s < t$ té una llei normal $\mathcal{N}(0, t - s)$ i les seves trajectòries són funcions contínues. El *teorema de Kolmogorov* (veure secció 1.2 a [3]) ens assegura l'existència d'aquest procés.

El moviment Brownià real és un exemple de procés Gaussià i de procés de Markov, i les seves probabilitats de transició venen donades per

$$p(s, x, t, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi(t-s)}} e^{-\frac{(x-y)^2}{2(t-s)}}.$$

Una família $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ de σ -subàlgebres de \mathcal{F} és una *filtració* si per a $0 \leq s \leq t$ s'acompleix $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}$. Quan X_t és \mathcal{F}_t -mesurable per a cada $t \geq 0$ llavors es diu que el procés és *adaptat* a la filtració.

Donat un $T > 0$, sigui L_T^2 el conjunt dels processos estocàstics reals $X = \{X_t, t \in [0, T]\}$ que són de quadrat integrable, és a dir, que compleixen que

$$\|X\|_2^2 := E \left(\int_0^T X_t^2 dt \right) < \infty.$$

Considerem el subconjunt de L_T^2 dels processos que són, a més, adaptats a la filtració del moviment brownià. Aquest subconjunt, que denotarem per $L_{a,T}^2$, és un espai vectorial complet i hereda l'estructura hilbertiana de L_T^2 .

Si X és un procés de $L_{a,T}^2$, podrem definir la seva *integral estocàstica* o *integral de Itô*,

$$\int_0^T X_t dB_t,$$

que és la integral del procés respecte un moviment brownià. Veure [4] per més detalls.

Una *equació diferencial estocàstica* és una equació de la forma

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t)dB_t$$

definida per a $t \in [0, T]$ i amb condició inicial X_0 que suposem \mathcal{F}_0 -mesurable i independent del moviment Brownià B_t .

Els coeficients $b(t, x)$ i $\sigma(t, x)$ es diuen de *tendència* i de *difusió* respectivament i són funcions de $[0, T] \times \mathbb{R}$ a \mathbb{R} .

La forma integral d'aquesta equació és

$$X_t = \int_0^t b(s, X_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s)dB_s.$$

Aquest procés pot interpretar-se, doncs, com un sistema determinista amb una part dominant no aleatòria i perturbat per un impuls aleatori donat per la integral estocàstica.

La solució serà un procés estocàstic $\{X_t, t \geq 0\}$ amb trajectòries contínues i adaptat a la filtració del moviment Brownià. Aquests processos solució s'anomenen *processos de difusió*. Ens podem adreçar, per exemple, a la secció 2.2 de [4] per trobar resultats envers l'existència i la unicitat de les solucions.

La *propietat de Markov* per a processos de difusió ens diu que donada una funció f mesurable i acotada a \mathbb{R}^n , llavors, per a cada $0 \leq s < t$ tindrem

$$E(f(X_t)|\mathcal{F}_s) = E(f(X_t)|X_s).$$

2.2 Conceptes previs d'estadística

Si en comptes de tenir un espai de probabilitat totalment especificat disposem d'un conjunt d'observacions del fenomen considerat estem en el camp de la *inferència estadística*. Aquí la finalitat podria ser obtenir informació sobre la llei de probabilitat P_X del fenomen a partir dels valors x_1, \dots, x_n d'una certa variable aleatòria (observacions) i poder construir l'espai de probabilitat que li faci de model.

Parlem de *inferència estadística paramètrica* quan la família \mathcal{F} de possibles distribucions està formada per distribucions depenents d'un paràmetre

θ pertanyent a un obert $\Theta \subset \mathbb{R}$ que anomenem l'*espai paramètric*. Escrivim $\mathcal{F} = \{F_\theta \mid \theta \in \Theta\}$. La *funció de probabilitat* o *densitat* de la mostra (dependent que la distribució F_θ sigui discreta o continua) la notarem $p(x; \theta)$, on $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$.

Considerem \mathcal{X} el conjunt de les possibles mostres de mida n d'un cert vector aleatori $X = (X_1, \dots, X_n)$ que anomenarem l'*espai mostral*. Podem considerar a \mathcal{X} la σ -àlgebra restringida de la σ -àlgebra de Borel $\mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, que representarem per \mathcal{F} , i la mesura de probabilitat P_θ a $(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ associada a cada distribució teòrica F_θ .

La terna $(\mathcal{X}, \mathcal{F}, \{P_\theta, \theta \in \Theta\})$ serà el *model estadístic paramètric* associat al vector aleatori n -dimensional $X = (X_1, \dots, X_n)$.

A vegades és millor assumir que X depend explícitament de θ i definir el *model estadístic paramètric* com una terna consistent en un espai de probabilitat (Ω, \mathcal{F}, P) , un espai de paràmetres Θ i una aplicació mesurable

$$\begin{aligned} X : \Omega \times \Theta &\longrightarrow \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n \\ (\omega, \theta) &\longmapsto X(\omega, \theta). \end{aligned}$$

Un *estadístic* T és una funció mesurable de la mostra, és a dir, $T = h(X_1, \dots, X_n)$ amb h funció mesurable de \mathcal{X} a \mathbb{R}^k , i posarem

$$\begin{aligned} T : \mathcal{X} &\longrightarrow \mathbb{R}^k \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto T(x_1, \dots, x_n). \end{aligned}$$

La dimensió de l'estadístic és la dimensió k de l'espai euclidi i, per simplificar, suposarem que es igual a 1. L'estadístic $T(X_1, \dots, X_n)$ és també una variable aleatòria (com a funció mesurable de $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$).

Un estadístic és *integrable d'ordre p* , per a $p \geq 1$, si $E(|T|^p) < \infty$. Un estadístic integrable d'ordre 2 direm que és de *quadrat integrable* i si ho és d'ordre 1 direm simplement que és *integrable*.

El problema estadístic d'obtenir una *estimació puntual* del paràmetre θ dins la família $F = \{F_\theta \mid \theta \in \Theta\}$ consisteix en seleccionar un estadístic i prendre com a estimació el valor de T calculat a partir de la mostra.

Els estadístics els valors dels quals s'utilitzen per obtenir la estimació puntual de θ (o d'una certa funció $g(\theta)$) s'anomenen *estimadors*.

Una propietat convenient per a un "bon" estimador integrable de θ (o de $g(\theta)$) és que sigui *centrat* o *sense biaix*, és a dir, que

$$g(\theta) = E_\theta(T) := E(T(X(\cdot, \theta)))?$$

per a tot $\theta \in \Theta$.

Dins d'aquest conjunt d'estimadors ens interesaran aquells que siguin de quadrat integrable i tinguin la més petita dispersió possible (variància), és

a dir, aquells que compleixin que

$$\text{Var}_\theta(T) := \text{Var}(T(X(\cdot, \theta))) \leq \text{Var}_\theta(T')$$

per qualsevol $\theta \in \Theta$ i qualsevol T' del conjunt d'estimadors sense biaix. Podem demostrar que, si existeix, aquest estimador és únic P_θ -quasi segurament per qualsevol θ , és a dir, $E_\theta[(T - T')^2] = 0$.

La *desigualtat de Cramer-Rao* ens donarà, per alguns casos, una fita inferior de la variància de tots els estimadors sense biaix. A continuació donarem una versió d'aquesta desigualtat.

2.3 La fita de Cramer-Rao. Eficiència i eficiència asimptòtica

Un estadístic de quadrat integrable $T \in \mathcal{C}^1$ s'anomena *regular* si

$$\partial_\theta E(T(X)) = E(\partial_\theta T(X))$$

i $\text{Var}(T(X)) < \infty$, on escrivim $\partial_\theta = \frac{\partial}{\partial \theta}$.

Considerem les següents condicions de regularitat per a la família de variables aleatòries $\{X(\cdot, \theta), \theta \in \Theta\}$:

- i) X té densitat $p(\cdot; \theta) \in \mathcal{C}^1$ per a tot $\theta \in \Theta$ amb suport $\text{sup}(X) := \{x : p(x; \theta) > 0\}$ independent de θ .
- ii) $X(\omega, \cdot) \in \mathcal{C}^1$ com a funció de θ , per a tot $\omega \in \Omega$. A més, $\partial_\theta X_j \in L^2(\Omega)$ i $E(\partial_\theta X_j | X = x) \in \mathcal{C}^1$ com a funció de x , per a tot $\theta \in \Theta$ i $j = 1, \dots, n$.
- iii) Per a cada $j = 1, \dots, n$

$$\frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X)p(X; \theta))}{p(X; \theta)} \in L^2(\Omega),$$

on $\partial_{x_j} h(X) := \partial_{x_j} h(x)|_{x=X}$, per tota funció diferenciable h .

- iv) Tot estadístic $T \in \mathcal{C}^1$ amb suport compacte a l'interior de $\text{sup}(X)$ és regular.
- v) $p(x; \theta)$ és diferenciable com a funció de θ , per a cada x fixat.
- vi) Per a cada estimador T diferenciable amb suport compacte a l'interior de $\text{sup}(X)$,

$$\partial_\theta \int_{\mathbb{R}^n} T(x)p(x; \theta)dx = \int_{\mathbb{R}^n} T(x)\partial_\theta p(x; \theta)dx, \forall \theta \in \Theta.$$

Sota aquestes condicions podrem considerar les anomenades funció “score” i *informació de Fisher* del model.

La funció “score” del model estadístic és la funció $\partial_\theta \log p(x; \theta)$. Si fixem θ , es tracta d’una variable aleatòria centrada, és a dir,

$$E_\theta(\partial_\theta \log p(x; \theta)) = 0,$$

i la seva variància és la *informació de Fisher* del model

$$I(\theta) := \text{Var}_\theta(\partial_\theta \log p(x; \theta)) = E_\theta(\partial_\theta \log p(x; \theta))^2.$$

Lema 2.1 Si $T \in \mathcal{C}^1$ és un estimador regular amb suport compacte a l’interior de $\text{sup}(X)$ i la família $\{X(\cdot, \theta), \theta \in \Theta\}$ aconsegueix les condicions de regularitat i)-iv) llavors

$$\partial_\theta E(T(X)) = -E(T(X) \sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j|X)p(X; \theta))}{p(X; \theta)}).$$

Demostració:

$$\begin{aligned} \partial_\theta E(T(X)) &\stackrel{(1)}{=} E(\partial_\theta T(X)) = E(\sum_{j=1}^n \partial_{x_j} T(X) \partial_\theta X_j) \stackrel{(2)}{=} \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \sum_{j=1}^n \partial_{x_j} T(x) E(\partial_\theta X_j|X=x)p(x; \theta) dx \stackrel{(3)}{=} \\ &= \sum_{j=1}^n E(\partial_\theta X_j|X=x)p(x; \theta) \cdot T(x)|_{\mathbb{R}^n} \\ &\quad - \int_{\mathbb{R}^n} T(x) \cdot \sum_{j=1}^n \partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j|X=x)p(x; \theta)) dx \stackrel{(4)}{=} \\ &= - \int_{\mathbb{R}^n} T(x) \sum_{j=1}^n \partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j|X=x)p(x; \theta)) dx = \\ &= -E(T(X) \sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j|X)p(X; \theta))}{p(X; \theta)}), \end{aligned}$$

on el quocient es defineix com a 0 si $p(X; \theta) = 0$.

(1) per la condició iv) T és regular

(2) una de les propietats de l’esperança ens diu que si X i Y són dues variables aleatòries i f és no negativa

llavors $E(f(Y)) = \int_{\mathbb{R}^n} E(f(Y)|X=x)p(x, \theta) dx$

(3) integració per parts $u = E(\partial_\theta X_j|X=x)p(x; \theta)$, $dv = \partial_{x_j} T(x) dx$

(4) $\lim_{x \rightarrow x_0} E(\partial_\theta X_j|X=x)p(x; \theta)T(x) = 0$, $j = 1, \dots, n$, $\forall \theta \in \Theta$, $\forall x_0 \in \partial \text{sup}(X)$, on $\partial \text{sup}(X)$ és la frontera de $\text{sup}(X)$.

□

Proposició 2.2 *Sigui T un estimador regular. Suposem que s'acompleixen les propietats i)-iii) i també la condició de frontera*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} E(\partial_\theta X_j | X = x) p(x; \theta) = 0, \quad j = 1, \dots, n, \quad (2.1)$$

$\forall \theta \in \Theta, \forall x_0 \in \partial \text{sup}(X)$, (inclòs el cas $x_0 = \infty \in \partial \text{sup}(X)$ si $\text{sup}(X)$ és no compacte).

Llavors

$$\text{Var}(T(X)) \geq \frac{(\partial_\theta E(T(X)))^2}{E\left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X) p(X; \theta))}{p(X; \theta)}\right)^2}, \quad (2.2)$$

si el denominador és diferent de zero.

Demostració: Per la condició (2.1) tenim que

$$E\left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X) p(X; \theta))}{p(X; \theta)}\right) = 0.$$

Per la condició iii) i com que $\partial_\theta X_j \in L^2$ i T és regular tenim que

$$E(|\partial_\theta X_j T(X)|) < \infty$$

i aleshores

$$\lim_{x \rightarrow x_0} E(\partial_\theta X_j | X = x) p(x; \theta) T(x) = 0, \quad j = 1, \dots, n,$$

$\forall \theta \in \Theta$ i $\forall x_0 \in \partial \text{sup}(X)$, llavors

$$\begin{aligned} \partial_\theta E(T(X)) &\stackrel{\text{lema 2.1}}{=} -E\left(T(X) \sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X) p(X; \theta))}{p(X; \theta)}\right) \stackrel{(1)}{=} \\ &= E\left((T(X) - g(\theta)) \sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X) p(X; \theta))}{p(X; \theta)}\right), \end{aligned}$$

⁽¹⁾ $E(T(X)) = g(\theta)$

i aplicant la desigualtat de Schwarz tenim que

$$\begin{aligned} (\partial_\theta E(T(X)))^2 &\leq \text{Var}(T(X)) \cdot \text{Var}\left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X) p(X; \theta))}{p(X; \theta)}\right) = \\ &= \text{Var}(T(X)) \cdot E\left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X) p(X; \theta))}{p(X; \theta)}\right)^2. \end{aligned}$$

□

Exemple 1 Considerem el model paramètric corresponent a n observacions independents exponencialment distribuïdes amb paràmetre θ , això és, $X = (X_1, \dots, X_n)$ on $X_i = \frac{U_i}{\theta}$ són variables aleatòries independents idènticament distribuïdes amb $U_i \sim \text{Exp}(1)$, per a tot $i = 1, \dots, n$.

Recordem que si una variable aleatòria Y és exponencialment distribuïda amb paràmetre λ llavors la seva funció de densitat és $f(y) = \lambda e^{-\lambda y}$ si $y \geq 0$ i $f(y) = 0$ si $y \leq 0$, i s'acompleix que $E(Y) = \lambda^{-1}$ i $\text{Var}(Y) = \lambda^{-2}$.

Anem a trobar una expressió per al denominador de la desigualtat (2.2).

$$\begin{aligned} \partial_\theta X_j &= \partial_\theta \frac{U_j}{\theta} = -\frac{U_j}{\theta^2} = -\frac{X_j}{\theta} \\ E(\partial_\theta X_j | X)p(X; \theta) &= E\left(-\frac{X_j}{\theta} | X\right) \cdot p(X; \theta) = -\frac{X_j}{\theta} \cdot \theta^n e^{-\theta \sum_{j=1}^n X_j} \\ \partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X)p(X; \theta)) &= -\theta^{n-1} e^{-\theta \sum_{j=1}^n X_j} + X_j \theta^n X_j e^{-\theta \sum_{j=1}^n X_j} \\ \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X)p(X; \theta))}{p(X; \theta)} &= -\frac{1}{\theta} + X_j \\ \sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X)p(X; \theta))}{p(X; \theta)} &= \sum_{j=1}^n X_j - \frac{n}{\theta} \\ E\left(\sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X)p(X; \theta))}{p(X; \theta)}\right)^2 &= \text{Var}\left(\sum_{j=1}^n X_j\right) = \text{Var}(\partial_\theta \log(p(X; \theta))) = I(\theta). \end{aligned}$$

Observem que en aquest cas, la desigualtat 2.2 és la desigualtat clàssica de Cramer-Rao.

Proposició 2.3 Si suposem que s'acompleixen les condicions i)-vi) llavors

$$-\sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X = x)p(x; \theta))}{p(x; \theta)} = \partial_\theta \log p(x; \theta), \forall \theta \in \Theta \quad q.s.$$

i, per tant, (2.2) és la desigualtat de Cramer-Rao tradicional, és a dir,

$$\text{Var}(T(X)) \geq \frac{(\partial_\theta E(T(X)))^2}{E(\partial_\theta \log p(X; \theta))^2}.$$

Observem que el denominador del terme de la dreta és la informació de Fisher $I(\theta)$.

Demostració: Pel lema 2.1 tenim que

$$\partial_\theta E(T(X)) = -E(T(X)) \sum_{j=1}^n \frac{\partial_{x_j}(E(\partial_\theta X_j | X)p(X; \theta))}{p(X; \theta)}$$

i per altra banda

$$\begin{aligned}
 \partial_\theta E(T(X)) &= \partial_\theta \int_{\mathbb{R}^n} T(x)p(x; \theta)dx \stackrel{(1)}{=} \\
 &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_\theta \log p(x; \theta)T(x)p(x; \theta)dx = \\
 &= E(T(X)\partial_\theta \log p(X; \theta)).
 \end{aligned}$$

$$^{(1)} \partial_\theta \log p(x; \theta) = \frac{1}{p(x; \theta)} \partial_\theta p(x; \theta)$$

i comparant veiem que s'acompleix la proposició per $T \in \mathcal{C}^1$, per tant, fent servir un argument de densitat respecte T tenim el que volem demostrar.?

□

Els estimadors T de $g(\theta)$ que acompleixen la igualtat en la desigualtat de Cramer-Rao es diuen *estimadors eficients*, i, els que l'acompleixen quan n tendeix a infinit es diuen *estimadors asimptòticament eficients*.

Hem suposat a la prova anterior que el suport de X no depend de θ . Fem ara un exemple on es suggereix un mètode per trobar una fita de Cramer-Rao en casos on no s'acompleix la condició i).

Exemple 2 Sigui $X = (X_1, \dots, X_n)$ amb $X_i = \theta U_i$ variables aleatòries independents idènticament distribuïdes per a tot $i = 1, \dots, n$ i $\theta \in \mathbb{R}$, on cada U_i té distribució uniforme sobre l'interval $(0, 1)$.

Considerem la funció $T = T(X) \in \mathcal{C}^1$ i la funció $\pi : [0, 1]^n \rightarrow \mathbb{R}$ pertanyent a \mathcal{C}^1 a $(0, 1)^n$ i continua a $[0, 1]^n$ tal que $\pi(U) = 0$ si existeix $i = 1, \dots, n$ amb $U_i \in \{0, 1\}$.

Recordem que si una variable aleatòria Y té distribució uniforme a l'interval (a, b) , $Y \sim \mathcal{U}(a, b)$, llavors la seva funció de densitat és $f(y) = \frac{1}{b-a}$ si $y \in (a, b)$ i $f(y) = 0$ si $y \notin (a, b)$, i s'acompleix que $E(Y) = \frac{a+b}{2}$ i $Var(Y) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

Aleshores,

$$\begin{aligned}
& \partial_\theta E(T(X)\pi(U)) = E(\partial_\theta T(X)\pi(U)) = \\
& = E\left(\sum_{j=1}^n \partial_{x_j} T(X) \partial_\theta X_j \pi(U)\right) = \sum_{j=1}^n E(\partial_{x_j} T(X) \partial_\theta X_j \pi(U)) = \\
& = \sum_{j=1}^n \int_0^1 \cdots \int_0^1 \partial_{x_j} T(x) E(\partial_\theta X_j | U = u) \pi(u) f(u; \theta) du \stackrel{(1)}{=} \\
& = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\theta^n} \int_0^\theta \cdots \int_0^\theta \partial_{x_j} T(x) E(\partial_\theta X_j | X = x) \pi\left(\frac{x}{\theta}\right) dx \stackrel{(2)}{=} \\
& = -\sum_{j=1}^n \frac{1}{\theta^n} \int_0^\theta \cdots \int_0^\theta T(x) \partial_{x_j} \left(E(\partial_\theta X_j | X = x) \pi\left(\frac{x}{\theta}\right) \right) dx = \\
& = -E\left((T(X)) \sum_{j=1}^n \partial_{x_j} (\partial_\theta X_j \pi\left(\frac{x}{\theta}\right)) \right) = \\
& = -E\left((T(X) - E(T(X))) \sum_{j=1}^n \partial_{x_j} (\partial_\theta X_j \pi\left(\frac{x}{\theta}\right)) \right).
\end{aligned}$$

(1) $U_i \sim \mathcal{U}(0,1) \Rightarrow f_{U_i}(u_i) = 1 \text{ a } [0,1] \Rightarrow f(x_i; \theta) = \theta 1_{(0,\theta)}, \quad u = \frac{x}{\theta}, \quad du = \frac{1}{\theta^n} du$

(2) fent integració per parts

Llavors, elevant al quadrat, ens queda

$$(\partial_\theta E(T(X)\pi(U)))^2 = \left(E\left((T(X) - E(T(X))) \sum_{j=1}^n \partial_{x_j} (\partial_\theta X_j \pi\left(\frac{x}{\theta}\right)) \right) \right)^2 \stackrel{(1)}{\leq}$$

(1) desigualtat de Cauchy-Schwarz

$$\begin{aligned}
& \leq E(T(X) - E(T(X)))^2 E\left(\sum_{j=1}^n \partial_{x_j} (\partial_\theta X_j \pi\left(\frac{x}{\theta}\right)) \right)^2 = \\
& = \text{Var}(T) E\left(\sum_{j=1}^n \partial_{x_j} (\partial_\theta X_j \pi\left(\frac{x}{\theta}\right)) \right)^2,
\end{aligned}$$

o sigui,

$$\text{Var}(T) \geq \frac{(\partial_\theta E(T(X)\pi(U)))^2}{E\left(\sum_{j=1}^n \partial_{x_j} (\partial_\theta X_j \pi\left(\frac{x}{\theta}\right)) \right)^2}$$

on

$$\partial_{x_j}(\partial_\theta X_j \pi(\frac{x}{\theta})) = \frac{1}{\theta} \partial_{u_j}(U_j \pi(U)).$$

Observem que en el cas límit en el qual $\pi(U) = 1$ la cota de Cramer-Rao és d'ordre n^{-2}

$$Var(T) \geq \frac{(\partial_\theta E(T(X)))^2}{E\left(\sum_{j=1}^n \partial_{x_j}(\partial_\theta X_j)\right)^2}$$

la qual correspon a la variància de $max(X_1, \dots, X_n)$ (estimador de màxima versemblança de θ).

2.4 Normalitat asimptòtica

La *funció de versemblança* $p(x; \theta)$ és la funció de probabilitat o densitat de la mostra considerada com a funció de θ per a valors fixats de la mostra.

Es diu que un model estadístic paramètric satisfà la *propietat de normalitat asimptòtica Local* (NAL) amb *velocitat de convergència* n (recordem que n és la mida de la mostra) si per a tot $\theta \in \Theta$ i $u \in \mathbb{R}$, quan n tendeix a infinit, el quocient

$$\log \frac{p(X; \theta + \frac{u}{\sqrt{n}})}{p(X; \theta)}$$

convergeix en distribució cap a $u\mathcal{N}(0, \Gamma(\theta)) - \frac{u^2}{2}\Gamma(\theta)$, per una certa funció $\Gamma(\theta)$.

Recordem que una successió de variables aleatòries $\{Y_n, n \geq 1\}$ *convergeix en llei o distribució* cap a una variable aleatòria Y , $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Y$, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F_{Y_n}(y) = F_Y(y)$$

per a tot y punt de continuïtat de F_Y .

En el cas que $\Gamma(\theta)$ sigui una variable aleatòria, llavors es diu que el model satisfà la *propietat de normalitat asimptòtica Local mixta* (NALM).

Si un model satisfà la propietat NAL podem demostrar que asimptòticament s'acompleix

$$I(\theta) = \frac{1}{\Gamma(\theta)},$$

i per tant, tenim la fita de Cramer-Rao.

Com hem vist, si un model estadístic paramètric satisfà la propietat NAL podem trobar un estimador eficient per al model si coneixem la funció de densitat. L'objectiu en aquest treball és demostrar que, gràcies al càlcul de

Malliavin, podem expressar la funció “score“ en termes d’esperances condicionades i podem, doncs, estudiar propietats asimptòtiques i trobar fites de Cramer-Rao per casos com el de les *difusions el.líptiques* on la funció de densitat no la coneixem explícitament.

3 El càlcul de Malliavin per a processos gaussians

Anem a donar ara la definició d’espai gaussià i a veure com Malliavin hi construeix una estructura diferenciable.

Sigui un espai de probabilitat complet (Ω, \mathcal{F}, P) i un procés gaussià $X = \{X_i, i \in I\}$ definit sobre aquest espai, tal que $E(X_i) = 0$ per a tot $i \in I$. Suposem que \mathcal{F} està generada per aquesta família. Notem per $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ el conjunt de les variables aleatòries mesurables respecte de \mathcal{F} que són de quadrat integrable. Sigui \mathcal{H} el subespai tancat de $L^2(\Omega, \mathcal{F}, P)$ generat per X , al qual anomenarem *espai gaussià*. Els elements de \mathcal{H} són també variables aleatòries gaussianes d’esperança zero.

Sigui H un espai de Hilbert real separable amb producte escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle_H$ i norma $\| \cdot \|_H$ i suposem que existeix una isometria

$$\begin{aligned} W : H &\longrightarrow \mathcal{H} \\ h &\longmapsto W(h) \end{aligned}$$

de forma que

$$E(W(h_1)W(h_2)) = \langle h_1, h_2 \rangle_H$$

per a tot $h_1, h_2 \in H$.

Sigui \mathcal{C}_p^∞ el conjunt de les funcions diferenciables $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ tals que f i totes les seves derivades tenen creixement polinomial.

(On fa servir creixement polinomial?

Per la convergència? Veure secció 2.2 de [4] Pag.27-28 [15]

Per poder afirmar a la definició de la derivada D que $DT \in L^2(\Omega, H)$, és a dir, per poder afirmar que, DT és una v.a. de quadrat integrable?)

Sigui \mathcal{S} la classe de les variables aleatòries diferenciables tal que una variable aleatòria $T \in \mathcal{S}$ és de la forma

$$T = f(W(h_1), \dots, W(h_n)),$$

on $f \in \mathcal{C}_p^\infty$, $h_1, \dots, h_n \in H$ i $n \geq 1$.

La derivada d’una variable aleatòria $T \in \mathcal{S}$ amb la forma anterior la definim com la variable aleatòria a valors a H donada per

$$DT = \sum_{i=1}^n \partial_i f(W(h_1), \dots, W(h_n)) h_i.$$

La proposició 1.2.1 a [4] ens demostra que l'operador D és "closable" des de $L^2(\Omega)$ a $L^2(\Omega; H)$, per tant podem definir l'operador derivada estocàstica com

$$D : \mathbb{D}^{1,2} \subseteq L^2(\Omega, \mathbb{R}) \longrightarrow L^2(\Omega, H) \\ T \mapsto DT.$$

on $\mathbb{D}^{1,2}$ és el domini de D i consisteix en la clausura de la classe de les variables aleatòries \mathcal{S} respecte la norma

$$\|T\|_{1,2} = (E(|T|^2) + E(\|DT\|_H^2))^{\frac{1}{2}}.$$

$\mathbb{D}^{1,2}$ serà, doncs, un espai de Hilbert.

Dues propietats importants de l'operador derivada són les següents:

Proposició 3.1 La regla de la cadena *Sigui $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funció \mathcal{C}^1 amb derivades parcials acotades i sigui T una variable aleatòria pertanyent a $\mathbb{D}^{1,p}(\mathbb{R}^n)$ per $p \geq 1$ fixat. Llavors s'acompleix*

$$D(f(T)) = \sum_{i=1}^n \partial_i f(T) DT_i.$$

Proposició 3.2 La fórmula d'integració per parts *Suposem que T és una variable aleatòria i $h \in H$. Llavors*

$$E(\langle DT, h \rangle_H) = E(TW(h)).$$

(podem trobar les demostracions a la secció 1.2 de [4]).

L'operador divergència és l'adjunt de l'operador derivada i el denotarem per δ . El domini de δ , $Dom(\delta)$, és el conjunt de variables aleatòries de quadrat integrable a valors a H , $u \in L^2(\Omega, H)$, tals que

$$|E(\langle DT, u \rangle_H)| \leq c\|T\|_2,$$

per a tot $T \in \mathbb{D}^{1,2}$, on c és una constant dependent de u .

Si $u \in Dom(\delta)$, $\delta(u)$ és un element de $L^2(\Omega, \mathbb{R})$ i s'acompleix la relació

$$E(T\delta(u)) = E(\langle DT, u \rangle_H)$$

per tot $T \in \mathbb{D}^{1,2}$. Tenim, doncs, el següent resultat?:

Proposició 3.3 *Sigui h un element de H , llavors $\delta(h) = W(h)$.*

Proposició 3.4 *Si*

$$u = \sum_{j=1}^n F_j h_j$$

amb $F_j \in S$ i h_j són elements d' H aleshores

$$\delta(u) = \sum_{j=1}^n F_j W(h_j) - \sum_{j=1}^n \langle DF_j, h_j \rangle_H.$$

Demostració:

$$\begin{aligned} E(T\delta(u)) &= \\ &= \sum_{j=1}^n E(TF_j W(h_j)) - \sum_{j=1}^n E(T\langle DF_j, h_j \rangle_H) = \\ &= \sum_{j=1}^n E(\langle D(TF_j), h_j \rangle) - \sum_{j=1}^n E(T\langle DF_j, h_j \rangle_H) = \\ &= \sum_{j=1}^n E(\langle D(TF_j) - TDF_j, h_j \rangle_H) = \\ &= \sum_{j=1}^n E(F_j \langle DT, h_j \rangle_H) = E(\langle DT, \sum_{j=1}^n F_j h_j \rangle_H) = \\ &= E(\langle DT, u \rangle_H). \end{aligned}$$

□

Observem que, degut a la identificació entre els espais de Hilbert $L^2(\Omega, H)$ i $L^2(T \times \Omega)$, si $\{W_t, t \geq 0\}$ és un moviment brownià unidimensional i prenem \mathcal{H} l'espai lineal tancat generat per $\{W_t, 0 \leq t \leq T\}$ i $H = L^2([0, T], \mathbb{R})$, $W(h) = \int_0^T h(t) dW_t$ és la integral estocàstica de Wiener i llavors, per $F \in S$ la seva derivada es pot mirar com un procés estocàstic $DF = \{D_t F, t \in [0, T]\}$, on $D_t F = \sum_{i=1}^n \partial_i f(W(h_1), \dots, W(h_n)) h_i(t)$. A més, si un procés estocàstic u de quadrat integrable és adaptat a la filtració del moviment brownià (mirar [11] o [3] pels detalls), el seu operador adjunt serà la integral de Itô $\int_0^T u(t) dW_t$.

4 Ús del càlcul de Malliavin en la Inferència estadística asimptòtica

El fet que per demostrar la desigualtat de Cramer-Rao es faci servir la fórmula d'integració per parts tradicional, ens porta a intentar fer servir la fórmula d'integració per parts del càlcul de Malliavin per trobar un resultat semblant per als casos on la funció de distribució no sigui coneguda.

A [6] Gobet aplica el càlcul de Malliavin per demostrar la propietat de normalitat asimptòtica local mixta quan el model és un procés de difusió el·líptica multidimensional els coeficients del qual depenen d'un paràmetre.

Aquí ens ocuparem d'explicar les eines que Corcuera i Kohatsu-Higa donen a [9] per fer servir aquest càlcul en l'obtenció de cotes de Crámer-Rao i en la demostració de les propietats de normalitat asimptòtica per diversos models d'estimació paramètrica com els corresponents al *procés d'Ornstein-Uhlenbeck*, que és un exemple de procés de difusió ergòdic, i a processos de difusions el·líptiques.

Suposem a partir d'ara que les nostres observacions s'expressen com a una funció mesurable

$$\begin{aligned} X : \Omega \times \Theta &\longrightarrow \mathbb{R}^n \\ (\omega, \theta) &\mapsto x = X(\omega, \theta), \end{aligned}$$

Θ un subconjunt obert de \mathbb{R} amb la σ -àlgebra de Borel i considerem en Ω la σ -àlgebra generada per \mathcal{H} .

Teorema 4.1. Corcuera-Kohatsu *Segui $X_j \in \mathbb{D}^{1,2}$, $j = 1, \dots, n$ i Z una variable aleatòria a valors a H , en el domini de δ , tal que*

$$\langle Z, DX_j \rangle_H = \partial_\theta X_j. \quad (4.1)$$

Si T és un estimador regular sense biaix de $g(\theta)$ llavors

$$\text{Var}(T(X))\text{Var}(E(\delta(Z)|X)) \geq g'(\theta)^2. \quad (4.2)$$

Si a més, suposem que

i) X té densitat $p(x; \theta) \in \mathcal{C}^1$ com a funció de θ amb suport, $\text{sup}(X)$, independent de θ ,

ii) tot estadístic diferenciable amb suport compacte a l'interior de $\text{sup}(X)$ és regular i $\partial_\theta \int_{\mathbb{R}^n} T(x)p(x; \theta)dx = \int_{\mathbb{R}^n} T(x)\partial_\theta p(x; \theta)dx$, per a tot $\theta \in \Theta$,

aleshores

$$E(\delta(Z)|X) = \partial_\theta \log p(X; \theta), \quad \text{q.s. i per a tot } \theta \in \Theta.$$

Demostració:

$$\partial_\theta E(T(X)) = \sum_{k=1}^n E(\partial_{x_k} T(X) \partial_\theta X_k) \stackrel{(4.1)}{=} \sum_{k=1}^n E(\partial_{x_k} T(X) \langle Z, DX_k \rangle_H).$$

Per la regla de la cadena per l'operador derivada D ,

$$DT(X) = \sum_{k=1}^n \partial_{x_k} T DX_k,$$

llavors

$$\partial_\theta E(T(X)) = E(\langle Z, DT(X) \rangle_H) = E(T(X)\delta(Z)) = E(T(X)E(\delta(Z)|X)).$$

I, per la desigualtat de Cauchy-Schwarz,

$$(\partial_\theta E(T(X)))^2 \leq \text{Var}(T(X))\text{Var}(E(\delta(Z)|X)).$$

Per altra banda,

$$\begin{aligned} \partial_\theta E(T(X)) &= \partial_\theta \int_{\mathbb{R}^n} T(x)p(x; \theta)dx = \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T(x)\partial_\theta p(x; \theta)dx = \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} T(x)\partial_\theta \log p(x; \theta)p(x; \theta)dx = \\ &= E(T(X)\partial_\theta \log p(X; \theta)). \end{aligned}$$

I el resultat surt amb un argument de densitat.

□

Nota 4.2 El proper objectiu serà donar alguna pista de com trobar la Z . Per exemple, si existeix un vector aleatori n -dimensional U a valors a H tal que

$$\langle U_k, DX_j \rangle_H = \delta_{kj}$$

on δ_{kj} és la *delta de Kronecker* aleshores

$$Z = \sum_{k=1}^n U_k \partial_\theta X_k$$

verifica la condició (4.1) si $Z \in \text{Dom}(\delta)$:

$$\langle Z, DX_j \rangle_H = \sum_{k=1}^n \langle U_k \partial_\theta X_k, DX_j \rangle_H = \langle U_j \partial_\theta X_j, DX_j \rangle_H = \partial_\theta X_j.$$

En particular, si

$$(A_{kj}) = (\langle DX_k, DX_j \rangle_H)^{-1}$$

està ben definida, podem prendre

$$U_k = \sum_{j=1}^n A_{kj} DX_j.$$

La matriu $A = A_{jk}$ s'anomena *matriu de covariància de Malliavin* i la propietat de que existeix la seva inversa implica, com podem veure a [4] Th.2.1.2, que el vector aleatori X té funció de densitat $p(x; \theta)$.

Posem a continuació un parell d'exemples de casos sencills que Corcuera i Kohatsu-Higa donen per aclarir quin paper juga cada un dels elements del teorema:

Exemple 3 Sigui $X_j = \epsilon_j + \theta$, $1 \leq j \leq n$, on per cada $j = 1, \dots, n$ ϵ_j són variables aleatòries independents amb distribució normal standard. Sigui \mathcal{H} l'espai lineal generat per $\epsilon_1, \dots, \epsilon_n$. Considerem la isometria

$$\begin{aligned} W : H &\longrightarrow \mathcal{H} \\ e_j &\longmapsto W(e_j) = \epsilon_j \end{aligned}$$

amb $E(W(e_j)W(e_k)) = E(\epsilon_j, \epsilon_k) = \langle e_j, e_k \rangle_H = \delta_{jk}$. Llavors tenim que

$$DX_j = e_j$$

i si seguim la nota 4.2 i definim

$$A_{kj} = (\langle DX_k, DX_j \rangle_H)^{-1} = \delta_{kj},$$

prenent

$$U_k = \sum_{j=1}^n \delta_{kj} e_j$$

podem aplicar el teorema 4.1 per a

$$Z = \sum_{k=1}^n U_k \cdot \partial_\theta X_k = \sum_{j,k=1}^n \delta_{kj} e_j \cdot 1 = \sum_{j=1}^n e_j.$$

Per la proposició 3.4 tenim que

$$\delta(Z) = \sum_{j=1}^n W(e_j) = \sum_{j=1}^n \epsilon_j = \sum_{j=1}^n X_j - n\theta$$

i aleshores obtenim la desigualtat clàssica de Cramer-Rao

$$\text{Var}(T) \geq \frac{g'(\theta)^2}{\text{Var}(E(\delta(Z)|X))} = \frac{(\partial_\theta E(T))^2}{n}.$$

Exemple 4 Sigui $X_j = \theta \epsilon_j$, $1 \leq j \leq n$, on per cada $j = 1, \dots, n$ ϵ_j són variables aleatòries independents amb distribució normal standard. Considerem la mateixa isometria que a l'exemple anterior. Llavors tenim que

$$DX_j = \theta e_j, \quad A_{kj} = \frac{1}{\theta^2} \delta_{kj}, \quad U_k = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\theta} \delta_{kj} e_j$$

i podem agafar

$$Z = \sum_{j,k=1}^n \frac{1}{\theta} \delta_{kj} \epsilon_j \epsilon_j = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\theta} \epsilon_j \epsilon_j.$$

Prenent $F_j = \frac{1}{\theta} \epsilon_j$ a la proposició 3.4 tenim que

$$\delta(Z) = \sum_{j=1}^n \frac{1}{\theta} \epsilon_j^2 - \sum_{j=1}^n \frac{1}{\theta} \langle e_j, e_j \rangle_H = \sum_{j=1}^n \frac{X_j^2}{\theta^3} - \frac{n}{\theta}$$

i, en aquest cas, també obtenim la desigualtat clàssica de Cramer-Rao:

$$\text{Var}(T) \geq \frac{\theta^2 (\partial_\theta E(T))^2}{2n}.$$

Un altre resultat útil a l'hora de trobar una Z convenient és el següent.

Proposició 4.3 *Sigui $X = (X_1, \dots, X_n)^T$ i $Y = (Y_1, \dots, Y_n)^T$ dos vectors aleatoris amb components a $\mathbb{D}^{1,2}$, on $Y = h(\theta, X)$ amb $h \in \mathcal{C}^{1,1}$ i $h(\theta, \cdot)$ bijectiva per a tot θ . Si suposem que*

$$\langle Z, DY_j \rangle_H = \partial_\theta Y_j,$$

llavors

$$\langle Z, DX_j \rangle_H = \partial_\theta X_j$$

i

$$\sum_{r,l=1}^n DY_r B_{rl} (d_\theta Y_l - (\partial_\theta h_l)(\theta, X)) = \sum_{r,l=1}^n DX_r A_{rl} \partial_\theta X_l$$

on $B_{kj} = (\langle DY_j, DY_k \rangle_H)^{-1}$, $A_{kj} = (\langle DX_j, DX_k \rangle_H)^{-1}$ i d_θ és la derivada total respecte a θ , és a dir, $d_\theta Y_l = \partial_\theta (h_l(\theta, X))$.

Al següent exemple mostrarem com es poden aplicar aquests resultats en un cas discret.

Exemple 5 Sigui, com als exemples anteriors, ϵ_j , $j = 1, \dots, n$ variables aleatòries independents amb distribució normal standard, \mathcal{H} l'espai lineal generat per elles, H l'espai generat per e_j i la isometria $e_j \rightarrow W(e_j) = \epsilon_j$. Sabem que $D\epsilon_j = e_j$ i que $W(e_j) = \epsilon_j$. Siguin

$$X_j = \theta X_{j-1} + \epsilon_j, \quad j = 1, \dots, n \quad \text{i } X_0 \text{ una constant}$$

i definim

$$Y = h(\theta, X), \quad \text{on } h_j(\theta, x) = x_j - \theta x_{j-1} \text{ amb } x_0 = X_0,$$

aleshores

$$\begin{aligned} Y_j &= X_j - \theta X_{j-1} = e_j, \quad DY_j = e_j \\ d_\theta Y_j &= d_\theta e_j = 0 \\ (\partial_\theta h_j)(\theta, X) &= -X_{j-1}. \end{aligned}$$

Fent servir la Nota 4.2 per les variables Y_j trobem Z tal que $\langle Z, DY_j \rangle_H = \partial_\theta Y_j$:

$$(C_{kj}) = (\langle DY_k, DY_j \rangle_H)^{-1} = \delta_{kj}, \quad U_k = \sum_{j=1}^n C_{kj} DY_j = \sum_{j=1}^n \delta_{kj} e_j$$

$$Z = \sum_{k,j=1}^n \delta_{kj} e_j \partial_\theta Y_j = \sum_{k,j=1}^n e_j \delta_{jk} X_{j-1}.$$

Llavors, per la proposició anterior, també s'acompleix que

$$\langle Z, DX_j \rangle_H = \partial_\theta X_j$$

i que

$$\sum_{r,l=1}^n DY_r B_{rl} (d_\theta Y_l - (\partial_\theta h_l)(\theta, X)) = \sum_{r,l=1}^n DX_r A_{rl} \partial_\theta X_l.$$

Com que

$$(B_{rl}) = (\langle DY_l, DY_r \rangle_H)^{-1} = \delta_{lr}$$

ens queda

$$\sum_{r,l=1}^n e_r \delta_{lr} X_{l-1} = \sum_{r,l=1}^n DX_r A_{rl} \partial_\theta X_l.$$

Podrem trobar la funció "score" a partir de

$$\delta(Z) = \delta\left(\sum_{r,l=1}^n e_r \delta_{rl} X_{l-1}\right) =$$

$$\begin{aligned} &\stackrel{\text{prop.3.4}}{=} \sum_{l=1}^n W(e_l) X_{l-1} - \sum_{l=1}^n \langle DX_{l-1}, e_l \rangle_H \stackrel{(1)}{=} \\ &= \sum_{l=1}^n e_l X_{l-1} = \sum_{l=1}^n (X_l - \theta X_{l-1}) X_{l-1}. \end{aligned}$$

(1) $DX_j = \theta DX_{j-1} + e_j \Rightarrow \sum_{l=1}^n \langle DX_{l-1}, e_l \rangle_H = 0$

Altra forma de trobar la Z del teorema 4.1 és considerar la relació

$$DX_j = e_j + \theta DX_{j-1}$$

$$\left\langle \sum_{l=1}^n e_l X_{l-1}, DX_j \right\rangle_H = X_{j-1} + \theta \left\langle \sum_{l=1}^n e_l X_{l-1}, DX_{j-1} \right\rangle_H$$

i com que

$$\partial_\theta X_j = X_{j-1} + \theta \partial_\theta X_{j-1}$$

per unicitat de solucions en equacions diferencials (veure per exemple secció 5.2 a [2]) tenim que

$$\partial_\theta X_j = \left\langle \sum_{l=1}^n e_l X_{l-1}, DX_j \right\rangle.$$

O sigui, que podem considerar

$$Z = \sum_{l=1}^n e_l X_{l-1}$$

i calcular, com abans, l'operador divergència de Z :

$$\delta(Z) = \sum_{l=1}^n \delta(e_l X_{l-1}) = \sum_{l=1}^n e_l X_{l-1} = \sum_{l=1}^n (X_l - \theta X_{l-1}) X_{l-1}$$

Llavors la funció "score" en el nostre exemple serà:

$$\log p(X; \theta) = E(\delta(Z)|X) = \sum_{l=1}^n (X_l - \theta X_{l-1}) X_{l-1}.$$

5 Aplicacions al procés d'Ornstein-Uhlenbeck i a les difusions el.líptiques

El nostre interès es centra ara en l'estimació del paràmetre θ (i en l'estudi de les seves propietats asimptòtiques si $T \rightarrow \infty$) a partir de les d'observacions

$$X^T = \{X_t, 0 \leq t \leq T\}$$

d'un procés del tipus

$$dX_t = S(\theta, X_t)dt + \sigma(X_t)dB_t, \quad X_0 = x_0, \quad 0 \leq t \leq T,$$

on $S(\cdot, \cdot)$ i $\sigma(\cdot)$ són certes funcions a valors a \mathbb{R} , $\{B_t, t \geq 0\}$ és un moviment brownià, X_0 és la condició inicial la qual no depèn del moviment brownià i θ pertany a un conjunt obert $\Theta \subset \mathbb{R}$.

Aquest procés de difusió continu respecte el temps diem que té propietats ergòdiques si s'acompleixen les següents propietats:

Les funcions $S(\theta, \cdot)$ i $\sigma(\cdot)$ són tals que per a tot $\theta \in \Theta$

$$V(\theta, x) = \int_0^x \exp \left\{ -2 \int_0^y \frac{S(\theta, v)}{\sigma(v)^2} dv \right\} dy \longrightarrow \pm\infty, \text{ si } x \rightarrow \pm\infty$$

$$\text{i } G(\theta) = \int_{-\infty}^{\infty} \sigma(y)^{-2} \exp \left\{ 2 \int_0^y \frac{S(\theta, v)}{\sigma(v)^2} dv \right\} dy < \infty.$$

La primera condició ens diu que el procés és recurrent, és a dir, el temps de retorn a cada conjunt acotat és finit amb probabilitat 1. La segona condició vol dir que aquest temps té esperança finita. Tal com podem veure a [15], això significa que per a cada funció mesurable $h(\cdot)$ tal que $E|h(\xi)| < \infty$, el límit

$$\frac{1}{T} \int_0^T h(X_t) dt \longrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} h(x) f_S(x, \theta) dx \quad (5.1)$$

s'acompleix amb probabilitat 1, on

$$f_S(x, \theta) = \frac{1}{G(\theta)\sigma(x)^2} \exp \left\{ 2 \int_0^x \frac{S(\theta, v)}{\sigma(v)^2} dv \right\} \quad (5.2)$$

és la densitat invariant del procés X^T i $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ és una variable aleatòria amb funció de densitat estacionària f_S .

5.1 El procés d'Ornstein-Uhlenbeck

Es tracta del procés estocàstic $X = \{X_t, t \geq 0\}$ solució de l'equació diferencial estocàstica

$$dX_t = -\theta X_t dt + dB_t, \quad t \geq 0, \quad X_0 = 0, \quad \theta > 0.$$

on $B_t, t \geq 0$ és un moviment Brownià de dimensió 1.

Integrant aquesta equació obtenim

$$X_t = \int_0^t e^{-\theta(t-s)} dB_s,$$

que es tracta d'un procés gaussià d'esperança 0 i variància $\int_0^t e^{-2\theta(t-s)} ds$.

Considerem $X^{(n)} = (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$, $0 < t_1 < \dots < t_n = T$, una mostra aleatòria d'aquest model paramètric.

Sigui \mathcal{H} l'espai lineal generat per les variables aleatòries B_t , $0 \leq t \leq T$ i $H = L^2([0, T], dx)$.

Llavors l'aplicació

$$\begin{aligned} W : H &\longrightarrow \mathcal{H} \\ 1_{(0,t]}(\cdot) &\longmapsto W(1_{(0,t]}) \equiv \int_0^T 1_{(0,t]}(s) dB_s = B_t \end{aligned}$$

defineix una isometria lineal.

Observem que $W(h)$ és la integral estocàstica de la funció h i que

$$D.X_t = e^{-\theta(t-\cdot)} \cdot 1_{(0,t]}(\cdot) \quad \text{i}$$

$$\delta(X) = \int_0^T X_s dB_s.$$

Tenim l'equació

$$d\partial_\theta X_t = -X_t dt - \theta \partial_\theta X_t dt, \quad t \geq 0, \quad \partial_\theta X_0 = 0,$$

que té solució

$$\partial_\theta X_t = - \int_0^t e^{-\theta(t-s)} X_s ds = - \int_0^T X_s D_s X_t ds = -\langle X, DX_t \rangle_H.$$

Llavors, aplicant el teorema 4.1 per $Z = -X$, obtenim que

$$\partial_\theta \log p(X^{(n)}; \theta) = -E(\delta(X)|X^{(n)}) = -E\left(\int_0^T X_s dB_s | X^{(n)}\right) \quad (5.3)$$

i com que $dB_s = dX_s + \theta X_s ds$ ens queda que

$$\partial_\theta \log p(X^{(n)}; \theta) = -E\left(\int_0^T X_s dX_s + \theta \int_0^T X_s^2 ds | X^{(n)}\right).$$

En particular, (igualant a zero la part dreta) l'estimador de màxima versemblança vindrà donat per

$$\hat{\theta} = -\frac{E\left(\int_0^T X_s dX_s | X^{(n)}\right)}{E\left(\int_0^T X_s^2 ds | X^{(n)}\right)}.$$

Considerem

$$Z_n(\theta, \theta + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}) := \log p(X^{(n)}; \theta + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}) - \log p(X^{(n)}; \theta),$$

el que volem veure és que el càlcul de Malliavin ens permet escriure la variable $Z_n(\theta, \theta + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}})$ en termes de l'esperança condicionada d'una integral de Itô i, per tant, estudiar si s'acompleix la propietat NAL.

Si triem la partició de l'interval $(0, T]$ de forma que $t_i - t_{i-1} =: \Delta_n \rightarrow 0$ i $T = n\Delta_n \rightarrow \infty$ quan $n \rightarrow \infty$, aleshores

$$\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}} \partial_\theta \log p(X^{(n)}; \theta) \stackrel{(5.3)}{=} -E\left(\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}} \int_0^{n\Delta_n} X_s dB_s | X^{(n)}\right).$$

Podem demostrar que X és un procés ergòdic amb densitat invariant

$$f(x, \theta) = \sqrt{\frac{\theta}{\pi}} e^{-\theta x^2}.$$

Si apliquem (5.1) a $h(x) = x^2$ tenim que

$$\begin{aligned} \frac{1}{n\Delta_n} \int_0^{n\Delta_n} X_t^2 dt &\xrightarrow{P} \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \sqrt{\frac{\theta}{\pi}} \exp(-\theta x^2) dx = 2\sqrt{\frac{\theta}{\pi}} \int_0^{+\infty} x^2 \exp(-\theta x^2) dx = \\ &= 2\sqrt{\frac{\theta}{\pi}} \frac{\Gamma(\frac{3}{2})}{2\theta\sqrt{\theta}} = \sqrt{\frac{1}{\pi} \frac{\frac{1}{2}\sqrt{\pi}}{\theta}} = \frac{1}{2\theta}. \end{aligned}$$

El *teorema central del límit* (teorema 1.19 de [15]) ens diu que si existeix una funció φ_T i una constant positiva ϱ tal que

$$P - \lim_{T \rightarrow \infty} \varphi_T^2 \int_0^T X_t^2 dt = \varrho^2 < \infty$$

llavors

$$\varphi_T \int_0^T X_t dB_t \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \varrho^2),$$

o sigui que

$$\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}} \delta(X) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2\theta}\right). \quad (5.4)$$

Per altra banda tenim, fent servir sumes de Riemann, que

$$\begin{aligned} \delta(X) &= \int_0^{n\Delta_n} X_s dB_s = \int_0^{n\Delta_n} X_s dX_s + \theta \int_0^{n\Delta_n} X_s^2 ds = \\ &= \sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}} \Delta X_{t_i} + \theta \sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}}^2 \Delta_n + \sum_{i=1}^n R_i, \end{aligned}$$

on $\Delta X_i = X_i - X_{i-1}$ i

$$R_i = \int_{t_{i-1}}^{t_i} (X_s - X_{t_{i-1}}) dB_s + \theta \int_{t_{i-1}}^{t_i} X_{t_{i-1}} (X_s - X_{t_{i-1}}) ds$$

acompleix que

$$\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}} \sum_{i=1}^n R_i \xrightarrow{L^2} 0.$$

Per demostrar aquesta convergència recordem primer que una successió de variables aleatòries $\{Y_n, n \geq 1\}$ convergeix en mitjana d'ordre $p \geq 1$ cap a una variable aleatòria Y , $Y_n \xrightarrow{L^p} Y$, si

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E(|Y_n - Y|^p) = 0.$$

O sigui, hem de provar que $\lim_{n \rightarrow \infty} E \left(\left(\frac{1}{\sqrt{n\Delta n}} \sum_{i=1}^n R_i \right)^2 \right) = 0$:

$$\begin{aligned} E \left(\frac{1}{n\Delta n} \left(\sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} (X_s - X_{t_{i-1}}) dB_s + \theta \int_{t_{i-1}}^{t_i} X_{t_{i-1}} (X_s - X_{t_{i-1}}) ds \right)^2 \right) &= \\ &= \frac{1}{n\Delta n} E \left(\sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} (X_s - X_{t_{i-1}}) dB_s \right)^2 + \\ &+ \frac{1}{n\Delta n} E \left(\theta^2 \left(\sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} X_{t_{i-1}} (X_s - X_{t_{i-1}}) ds \right)^2 \right) + \\ &+ \frac{2}{n\Delta n} E \left(\sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} (X_s - X_{t_{i-1}}) dB_s \cdot \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} X_{t_{i-1}} (X_s - X_{t_{i-1}}) ds \right) = \\ &= \frac{1}{n\Delta n} E \left(\int_0^T X_s dB_s - \sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}} \int_{t_{i-1}}^{t_i} dB_s \right)^2 + \\ &+ 0 \quad (ds^2 = 0)? \\ &+ 0 \quad (dB_s ds = 0)? \\ &= \frac{1}{n\Delta n} E \left(\left(\int_0^T X_s dB_s \right)^2 + \left(\sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}} \int_{t_{i-1}}^{t_i} dB_s \right)^2 - 2 \int_0^T X_s dB_s \sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}} \int_{t_{i-1}}^{t_i} dB_s \right) + \\ &\quad + 0 \\ &\quad + 0 \\ &= \frac{1}{n\Delta n} \left(E \left(\int_0^T X_s^2 ds \right) + E \left(\sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}} \int_{t_{i-1}}^{t_i} dB_s \right)^2 - 2 \int_0^T X_s dB_s \sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}} \int_{t_{i-1}}^{t_i} dB_s \right) \\ &\quad \dots \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Per tant,

$$\frac{1}{\sqrt{n\Delta n}} \delta(X) - \frac{1}{\sqrt{n\Delta n}} \left(\sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}} \Delta X_{t_i} + \theta \sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}}^2 \Delta_n \right) \xrightarrow{L^2} 0,$$

i, com que el segon terme, al que direm A , és $X^{(n)}$ measurable, tenim que $E(A|X^{(n)}) = A$, i per tant,

$$E\left(\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}}\delta(X)\right) - \frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}}\left(\sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}}\Delta X_{t_i} + \theta\sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}}^2\Delta_n\right) \xrightarrow{L^2} 0,$$

i, llavors

$$\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}}\delta(X) - E\left(\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}}\delta(X)|X^{(n)}\right) \xrightarrow{L^2} 0.$$

Recordem que la convergència en L^2 és més forta que la convergència en llei, la qual cosa ens permet aplicar el *teorema de Slutsky*, el qual ens diu que si tenim dues successions Y_n i U_n tals que $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Y$ i $U_n \xrightarrow{\mathcal{L}} c$ s'acompleix que $Y_n + U_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Y + c$, per demostrar que, degut a (5.4),

$$E\left(\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}}\delta(X)|X^{(n)}\right) \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2\theta}\right).$$

Això vol dir que la variable aleatòria $E\left(\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}}\delta(X)|X^{(n)}\right)$ és tal que asimptòticament

$$E_\theta\left(E\left(\frac{1}{\sqrt{n\Delta_n}}\delta(X)|X^{(n)}\right)\right)^2 = \frac{1}{2\theta},$$

i com que $I(\theta) := E_\theta(\partial_\theta \log p(x; \theta))^2 = E_\theta(E(\delta(Z)|X = x))^2$ llavors asimptòticament la *informació de Fisher* ve donada per $\frac{1}{2\theta}$.

Així doncs, tenim

$$\begin{aligned} Z_n(\theta_0, \theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}) &= \log p(X^{(n)}; \theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}) - \log p(X^{(n)}; \theta_0) = \\ &= \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} \partial_\theta \log p(X^{(n)}; \theta) d\theta \stackrel{(1)}{=} \\ &= - \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E(\delta(X)|X_\theta^{(n)} = X_{\theta_0}^{(n)}) d\theta = \\ &= - \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} \left(\sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}}\Delta X_{t_i} + \theta\sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}}^2\Delta_n\right) d\theta - M_n \end{aligned}$$

on

$$M_n = \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E\left(\sum_{i=1}^n R_i | X_\theta^{(n)} = X_{\theta_0}^{(n)}\right) d\theta.$$

(1) per (5.3) sabem que $\partial_\theta \log p(X^{(n)}; \theta) = -E(\delta(X)|X^{(n)})$ la qual cosa vol dir formalment que $\partial_\theta \log p(x; \theta) = -E(\delta(X)|X = x)$ per a $x = X^{(n)}$. Si fixem $\theta = \theta_0$, llavors considerem $x = X_{\theta_0}^{(n)}$.

Podem veure que $M_n \xrightarrow{L^2} 0$:

$$\begin{aligned} E(M_n^2) &= E \left(\left(\sum_{i=1}^n \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E(R_i | X_\theta^{(n)} = X_{\theta_0}^{(n)}) d\theta \right)^2 \right) \stackrel{(2)}{=} \\ &= \sum_{i=1}^n E \left(\int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E(R_i | X_\theta^{(n)} = X_{\theta_0}^{(n)}) d\theta \right)^2 \end{aligned} \quad (5.5)$$

$$+ 2 \sum_{i < j} E \left(\int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E(R_i | X_\theta^{(n)} = X_{\theta_0}^{(n)}) d\theta \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E(R_j | X_{\theta'}^{(n)} = X_{\theta_0}^{(n)}) d\theta' \right)$$

(2) desenvolupant el quadrat del sumatori.

$$\begin{aligned} E \left(\int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E(R_i | X_\theta^{(n)} = X_{\theta_0}^{(n)}) d\theta \right)^2 &\stackrel{(3)}{\leq} \quad , \quad (5.6) \\ &\leq \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}} \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E \left(E(R_i^2 | X_\theta^{(n)} = X_{\theta_0}^{(n)}) \right) d\theta \stackrel{(4)}{=} \\ &= \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}} \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E \left(E(R_i^2 | X_\theta^{(n)}) \frac{p_i(\theta_0)}{p_i(\theta)} \right) d\theta \end{aligned}$$

on $p_i(\theta_0)$ és la densitat conjunta de $((X_\theta)_{t_{i-1}}, (X_\theta)_{t_i})$ avaluada a $X_{\theta_0}^{(n)}$.

(3) ?

(4) ?

Per la *desigualtat de Holder* tenim que

$$\begin{aligned} E \left(E(R_i^2 | X_\theta^{(n)}) \frac{p_i(\theta_0)}{p_i(\theta)} \right) &\leq \left(E(E(R_i^2 | X_\theta^{(n)}))^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(E \left(\frac{p_i(\theta_0)}{p_i(\theta)} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}} \stackrel{(5)}{\leq} \\ &\leq C \left(E(E(R_i^2 | X_\theta^{(n)}))^2 \right)^{\frac{1}{2}} \stackrel{(6)}{\leq} C (E(R_i^4))^{\frac{1}{2}} \leq C \Delta_n^2, \end{aligned}$$

$$\text{on } C = \left(E \left(\frac{p_i(\theta_0)}{p_i(\theta)} \right)^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

(5) S'ha de provar que $E \left(\frac{p_i(\theta)}{p_i(\theta_0)} \right)^2$ és uniformement acotada fent servir la forma explícita de la densitat gaussiana de $((X_\theta)_{t_{i-1}}, (X_\theta)_{t_i})$.

Si considerem un vector aleatori bidimensional $(X_1, X_2) \sim \mathcal{N}(m, \Gamma)$ la seva distribució conjunta és

$$p_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi \sqrt{|\Gamma_{1,2}|}} e^{(x_1 - m_1)^T \Gamma_{1,2} (x_2 - m_2)}$$

on $m = (m_1, m_2)^T$ és l'esperança i $\Gamma_{1,2}$ la seva matriu de covariàncies.

(6) Recordem que la desigualtat de Jensen ens diu que si $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és una funció convexa tal que les variables X i $\varphi(X)$ tenen esperança, aleshores, $\varphi(E(X)) \leq E(\varphi(X))$.
Per altra banda, l'esperança condicionada compleix la propietat $E(E(X|\mathcal{B})) = E(X)$.

O sigui, que el terme (5.6) ens queda de la següent manera:

$$\begin{aligned} E \left(\int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} E \left(R_i | X_{\theta}^{(n)} = X_{\theta_0}^{(n)} \right) d\theta \right)^2 &\leq \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}} \int_{\theta_0}^{\theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}} C \Delta_n^2 d\theta = \\ &= \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}} C \Delta_n^2 \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}} = C \frac{u^2}{n} \Delta_n. \end{aligned}$$

Hem fet servir en algun lloc la *desigualtat de Burkholder*.

La *desigualtat de Burkholder* ens diu que donada $p \in [2, \infty)$, per a tot procés acotat $u \in L_{a,T}^2$ s'acompleix que

$$E \left(\left(\int_0^t u_s dB_s \right)^p \right) \leq C(p) E \left(\int_0^t u_s^2 ds \right)^{\frac{p}{2}}$$

on $C(p)$ és una constant positiva que depèn de p .

Per provar que $E \left(\frac{p_i(\theta_0)}{p_i(\theta)} \right)^2$ és uniformement acotada, hem utilitzat la forma explícita de la densitat gaussiana de $((X_{\theta_0})_{t_{i-1}}, (X_{\theta_0})_{t_i})$.

Per acabar, el terme (5.5) tendeix cap a zero perquè la funció covariància de X tendeix cap a zero exponencialment.

Llavors

$$\begin{aligned} Z_n(\theta_0, \theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}) &= \\ &= -\frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}} \left(\sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}} \Delta X_{t_i} + \theta_0 \sum_{i=1}^n X_{t_{i-1}}^2 \Delta_n \right) - \frac{1}{2} \frac{u^2}{n\Delta_n} \sum_{i=1}^n X_{t_{in}}^2 \Delta_n - M_n. \end{aligned}$$

I, per ergodicitat, tenim que

$$Z_n(\theta_0, \theta_0 + \frac{u}{\sqrt{n\Delta_n}}) \xrightarrow{\mathcal{L}} u\mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2\theta_0}\right) - \frac{u^2}{4\theta_0}.$$

O sigui, que el model satisfà la propietat NAL.

Com que per als models gaussians amb ergodicitat tenim una forma explícita de la seva funció de densitat, no ens hauria calgut el càlcul de Malliavin per arribar a aquestes conclusions.

5.2 Difusions El.líptiques

Tractem ara el procés estocàstic $X = \{X_t, t \geq 0\}$ solució de l'equació

$$X_t = x + \int_0^t b(s, \theta, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, \theta, X_s) dB_s, \quad 0 < t \leq T$$

on $B_t, t \geq 0$ és un moviment Brownià.

Si no hi ha confusió, notarem $\sigma = \sigma(s, \theta, X_s)$ i $b = b(s, \theta, X_s)$.

Suposem que b i σ i les seves derivades respecte θ, s i x són $\mathcal{C}_b^{1,3,3}$ i que σ és uniformement acotada i satisfà la condició de *uniformitat el.líptica* següent:

$$\forall (s, \theta, x) \in [0, T] \times \Theta \times \mathbb{R}, \quad \mu_{min} \leq \sigma^2(\theta, t, x) \leq \mu_{max}$$

per a certs nombres reals $0 < \mu_{min} \leq \mu_{max} < +\infty$.

Sigui $X^{(n)} = (X_{t_1}, \dots, X_{t_n})$, $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$, el vector aleatori d'observacions. En aquest cas considerem $t_i = i\Delta_n$ una partició de l'interval $(0, T]$ pero sense dependència entre la partició i n . La diferència amb l'exemple anterior és que ara $n\Delta_n = T$.

Com a l'exemple anterior, considerem la isometria lineal

$$\begin{aligned} W : \quad H &\longrightarrow \mathcal{H} \\ 1_{(0,t]}(\cdot) &\longmapsto W(1_{(0,t]}) \equiv \int_0^T 1_{(0,t]}(s) dB_s = B_t. \end{aligned}$$

Podem demostrar que (veure la secció 2.3 de [4])

$$D.X_t = \partial_x X_t (\partial_x X_t)^{-1} \sigma(\cdot, \theta, X_t) 1_{[0,t]}(\cdot).$$

Si definim

$$\begin{aligned} \beta_t &= (\partial_x X_t)^{-1} \partial_\theta X_t \\ \tilde{\beta}_t &= \partial_x X_t (\sigma_t(\theta, X_t))^{-1} \sum_{i=1}^n a(t) (\beta_{t_i} - \beta_{t_{i-1}}) 1_{\{t_{i-1} \leq t < t_i\}} \end{aligned}$$

amb

$$a \in L^2([0, T]), \quad \int_{t_{i-1}}^{t_i} a(t) dt = 1, \quad i = 1, \dots, n$$

aleshores

$$\begin{aligned}
\langle \tilde{\beta}, DX_{t_i} \rangle_H &= \int_0^T \tilde{\beta} DX_{t_i} 1_{(0, t_i]}(t) dt = \\
&= \partial_x X_{t_i} \int_0^{t_i} \sum_{j=1}^n a(t) (\beta_{t_j} - \beta_{t_{j-1}}) 1_{\{t_{j-1} \leq t < t_j\}} dt = \\
&= \partial_x X_{t_i} \sum_{j=1}^i (\beta_{t_j} - \beta_{t_{j-1}}) \int_{t_{j-1}}^{t_j} a(t) dt = \\
&= \partial_x X_{t_i} \sum_{j=1}^i (\beta_{t_j} - \beta_{t_{j-1}}) = \partial_x X_{t_i} (\beta_{t_i} - \beta_{t_0}) \stackrel{(1)}{=} \\
&= \partial_x X_{t_i} \beta_{t_i} = \partial_\theta X_{t_i}.
\end{aligned}$$

(1) $X_0 = x$, $\partial_\theta X_0 = 0$, $\beta_0 = 0$

Degut a la uniformitat el·líptica i a la diferenciabilitat dels coeficients tenim que $\tilde{\beta} \in Dom(\delta)$:

a) $\tilde{\beta} \in L^2(\Omega, H)$?

b) $|E(\langle DT, \tilde{\beta} \rangle_H)| \leq c(\tilde{\beta}) \|T\|_2, \forall T \in \mathbb{D}^{1,2}$

$$X^{(n)} = (X_{t_1}, \dots, X_{t_n}), \quad x = (x_1, \dots, x_n)$$

$$\begin{aligned}
T: \quad \mathcal{X} &\longrightarrow \mathbb{R} \\
(x_1, \dots, x_n) &\longmapsto T(x_1, \dots, x_n)
\end{aligned}$$

$$\|T\|_2 = \langle T, T \rangle_2^{1/2} = \left(\int |T(x)|^2 dx \right)^{1/2} ?$$

$$T = T(X^{(n)})$$

$$DT = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} T(x) DX_{t_i}$$

$$D.X_t = \partial_x X_t (\partial_x X.)^{-1} \sigma(\cdot, \theta, X.) 1_{[0, t]}(\cdot).$$

$$\begin{aligned}
\langle DT, \tilde{\beta} \rangle_H &= \int_0^T \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} T(x) D_t X_{t_i} \tilde{\beta} dt = \\
&= \int_0^T \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} T(x) D_t X_{t_i} \partial_x X_{t_i} (\partial_x X_t)^{-1} \sigma(t, \theta, X_t) 1_{[0, t_i]}(t) \tilde{\beta} dt =?.
\end{aligned}$$

També s'acompleixen les condicions i) i ii) del teorema 4.1, ja que, $sup(X)$ és \mathbb{R}^n i $\partial_\theta p(x; \theta)$ és uniformement acotada respecte θ per una funció integrable.

Per tant, prenent $Z = \tilde{\beta}$ en el teorema 4.1, tenim la funció "score" expressada en la forma

$$\partial_{\theta} \log p(X^{(n)}; \theta) = E(\delta(\tilde{\beta}) | X^{(n)}).$$

Si prenem $a(t) = n$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \delta(\tilde{\beta}) &\stackrel{(2)}{=} \sum_{i=1}^n (\beta_{t_i} - \beta_{t_{i-1}}) \int_{t_{i-1}}^{t_i} \partial_x X_t (\sigma_t(\theta, X_t))^{-1} dB_t \\ &\quad - \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} D_t \beta_{t_i} \partial_x X_t (\sigma_t(\theta, X_t))^{-1} dt. \end{aligned}$$

(2) Apliquem la proposició 3.4, amb $h_i = n \partial_x X_t (\sigma_t(\theta, X_t))^{-1} 1_{\{t_{i-1} \leq t < t_i\}}$, $F_i = \beta_{t_i} - \beta_{t_{i-1}}$.
i $W(h_i) = \int_{t_{i-1}}^{t_i} n \partial_x X_t (\sigma_t(\theta, X_t))^{-1} dB_t$,

Per altra banda, partint de la nostra equació inicial tenim que

$$\partial_x X_t = 1 + \int_0^t \partial_x b_s \partial_x X_s ds + \int_0^t \partial_x \sigma_s \partial_x X_s dB_s$$

i

$$\partial_{\theta} X_t = \int_0^t (\partial_{\theta} b_s + \partial_x b_s \partial_{\theta} X_s) ds + \int_0^t (\partial_{\theta} \sigma_s + \partial_x \sigma_s \partial_{\theta} X_s) dB_s.$$

Aleshores, aplicant la fórmula de Itô a la funció quocient tenim que

$$\beta_t := \frac{\partial_{\theta} X_t}{\partial_x X_t} = \int_0^t \mu_s ds + \int_0^t \frac{\partial_{\theta} \sigma_s}{\partial_x X_s} dB_s,$$

per a un cert procés adaptat μ que es pot calcular explícitament.

Llavors, pel teorema 2.1 a [13] i la identitat de polarització, tenim que

$$\begin{aligned} \sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n (\beta_{t_i} - \beta_{t_{i-1}}) \int_{t_{i-1}}^{t_i} \partial_x X_t \sigma_t^{-1} dB_t - \sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} \frac{\partial_{\theta} \sigma_t}{\sigma_t} dt \right) \\ \downarrow \mathcal{L} \\ \sqrt{2} \int_0^1 \left(\frac{\partial_{\theta} \sigma_t}{\sigma_t} \right) dW_s \end{aligned}$$

on W és un moviment brownià independent de B .

A més, per a tot $t \leq t_i$, tenim que

$$D_t \beta_{t_i} = \frac{\partial_{\theta} \sigma_t}{\sigma_x X_t} + \int_t^{t_i} D_t \mu_s D_t X_s ds + \int_t^{t_i} \partial_x \left(\frac{\partial_{\theta} \sigma_s}{\partial_x X_s} \right) D_t X_s dB_s$$

i també que

$$\sqrt{n} \left(\sum_{i=1}^n \int_{t_{i-1}}^{t_i} D_t \beta_{t_i} \partial_x X_t \sigma_t^{-1} dt - \int_{t_{i-1}}^{t_i} \frac{\partial_{\theta} \sigma_t}{\sigma_t} dt \right)$$

$$\downarrow L^2$$

$$0$$

Per la qual cosa

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\delta(\tilde{\beta}) \xrightarrow{\mathcal{L}} \sqrt{2} \int_0^1 \left(\frac{\partial_\theta \sigma_s}{\sigma_s} \right) dW_s.$$

Fent servir la *identitat de polarització* i la *desigualtat de Burkholder* podem veure que

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\delta(\tilde{\beta}) - \sqrt{n} \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\partial_\theta \sigma_{t_{i-1}}}{\sigma_{t_{i-1}}^3} (\Delta X_{t_i})^2 - \frac{1}{n} \frac{\partial_\theta \sigma_{t_{i-1}}}{\sigma_{t_{i-1}}} \right\}$$

$$\downarrow L^\alpha, \forall \alpha > 0$$

$$0$$

I, aleshores

$$\frac{1}{\sqrt{n}}E(\delta(\tilde{\beta})|X^{(n)}) \xrightarrow{\mathcal{L}} \sqrt{2} \int_0^1 \left(\frac{\partial_\theta \sigma_s}{\sigma_s} \right) dW_s.$$

Això implica, en particular, que la *informació asimptòtica de Fisher* per a θ és

$$2E \left[\int_0^1 \left(\frac{\partial_\theta \sigma_s}{\sigma_s} \right)^2 ds \right] :$$

$$I(\theta) := E_\theta (\partial_\theta \log p(x; \theta))^2 = E_\theta \left(E(\delta(\tilde{\beta})|X^{(n)} = x) \right)^2 =$$

$$= E_\theta \left(\sqrt{2} \int_0^1 \left(\frac{\partial_\theta \sigma_s}{\sigma_s} \right) dW_s \right)^2 = 2E_\theta \left[\int_0^1 \left(\frac{\partial_\theta \sigma_s}{\sigma_s} \right)^2 ds \right].$$

Considerem

$$Z_n(\theta, \theta + \frac{u}{\sqrt{n}}) := \log p(X^{(n)}; \theta + \frac{u}{\sqrt{n}}) - \log p(X^{(n)}; \theta)$$

llavors tenim que

$$Z_n(\theta, \theta + \frac{u}{\sqrt{n}}) = \int_\theta^{\theta + \frac{u}{\sqrt{n}}} E(\delta(\tilde{\beta})|X_{\theta'}^{(n)} = X_\theta^n) d\theta'.$$

Es pot veure que

$$E(\delta(\tilde{\beta})|X^{(n)}) = n \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\partial_\theta \sigma_{t_{i-1}}}{\sigma_{t_{i-1}}^3} (\Delta X_{t_i})^2 - \frac{1}{n} \frac{\partial_\theta \sigma_{t_{i-1}}}{\sigma_{t_{i-1}}} \right\} + \sum_{i=1}^n R_i(\theta, (X_\theta)_{t_{i-1}}, (X_\theta)_{t_i}) \quad (5.6)$$

on

$$E(|R_i(\theta, (X_\theta)_{t_{i-1}}, (X_\theta)_{t_i})|^\alpha)^{\frac{1}{\alpha}} = O(1/n),$$

uniformement en i , per a tot $\alpha > 0$.

Llavors,

$$\begin{aligned} E_\theta(|R_i(\theta', (X_\theta)_{t_{i-1}}, (X_\theta)_{t_i})|) &= E_{\theta'}(|R_i(\theta', (X_{\theta'})_{t_{i-1}}, (X_{\theta'})_{t_i})| \frac{p_i(\theta)}{p_i(\theta')}) = \\ &= (E_{\theta'}(|R_i|^\alpha))^{\frac{1}{\alpha}} (E_{\theta'}[(\frac{p_i(\theta)}{p_i(\theta')})^\beta])^{\frac{1}{\beta}}, \end{aligned}$$

on $1/\alpha + 1/\beta = 1$, $\alpha > 1$, $\beta > 1$, $R_i = R_i(\theta', (X_\theta)_{t_{i-1}}, (X_\theta)_{t_i})$ i $p_i(\theta)$ és la densitat conjunta de $((X_\theta)_{t_{i-1}}, (X_\theta)_{t_i})$ avaluada a $X_{\theta'}$. La esperança respecte aquest procés la notem $E_{\theta'}$.

Ara, com que $\sigma \in \mathcal{C}^{1,3,3}$ és uniformement el·líptica, transition densities can be bounded from above and below uniformly by the Gaussian kernel, and then by continuity existeix $\beta > 1$ tal que

$$E_{\theta'} \left[\left(\frac{p_i(\theta)}{p_i(\theta')} \right)^\beta \right] < C,$$

veure prop.5.1 a [6]. Llavors

$$\int_\theta^{\theta + \frac{u}{\sqrt{n}}} E|R_i(\theta', (X_\theta)_{t_{i-1}}, (X_\theta)_{t_i})| d\theta' \leq C \int_\theta^{\theta + \frac{u}{\sqrt{n}}} (E|R_i|^\alpha)^{1/\alpha} d\theta' \leq C \frac{u}{n^{3/2}}.$$

Ara, només necessitem calcular les derivades, respecte θ fixada la $X^{(n)}$ a l'expressió (5.6). Si fem càlculs obtenim

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \partial_\theta E(\delta(\tilde{\beta})|X^{(n)}) &= \sum_{i=1}^n \left\{ \frac{\partial_\theta^2 \sigma_{t_{i-1}}}{\sigma_{t_{i-1}}^3} (\Delta X_{t_i})^2 - \frac{1}{n} \frac{\partial_\theta^2 \sigma_{t_{i-1}}}{\sigma_{t_{i-1}}} \right\} + \\ &+ \sum_{i=1}^n \left\{ -3 \frac{(\partial_\theta \sigma_{t_{i-1}})^2}{\sigma_{t_{i-1}}^4} (\Delta X_{t_i})^2 + \frac{1}{n} \frac{(\partial_\theta \sigma_{t_{i-1}})^2}{\sigma_{t_{i-1}}^2} \right\} + o_p(1). \end{aligned}$$

I, per acabar, tenint en comte la continuïtat de les derivades respecte θ veiem que el model satisfà la propietat NALM:

$$Z_n(\theta, \theta + \frac{u}{\sqrt{n}}) \xrightarrow{\mathcal{L}} u \int_0^1 \sqrt{2} \frac{\partial_\theta \sigma_s}{\sigma_s} dW_s - \frac{u^2}{2} \int_0^1 2 \left(\frac{\partial_\theta \sigma_s}{\sigma_s} \right)^2 ds.$$

1 o T?

A [6] es tracta el cas multidimensional.

Índex

1	Introducció	1
2	Inferència estadística paramètrica	2
2.1	Conceptes previs de probabilitat	2
2.2	Conceptes previs d'estadística	6
2.3	La fita de Cramer-Rao. Eficiència i eficiència asimptòtica . .	8
2.4	Normalitat asimptòtica	14
3	El càlcul de Malliavin per a processos gaussians	15
4	Ús del càlcul de Malliavin en la Inferència estadística asimptòtica	17
5	Aplicacions al procés d'Ornstein-Uhlenbeck i a les difusions el.líptiques	23
5.1	El procés d'Ornstein-Uhlenbeck	24
5.2	Difusions El.líptiques	31

Referències

- [1] Arturo Kohatsu-Higa, *Lower bounds for densities of uniformly elliptic random variables on Wiener space*. UPF, 2003.
- [2] Bernt Øksendal, *Stochastic Differential Equations - An Introduction with Applications*. 6th edition, Springer-Verlag, 2007.
- [3] David Nualart, *Càlculo estocástico*. UB.
- [4] David Nualart, *The Malliavin Calculus and Related Topics*. 2nd edition, Springer-Verlag, 2006.
- [5] D.Nualart i M.Sanz, *Curs de Probabilitats*. PPU, 1990.
- [6] Emmanuel Gobet, *Local asymptotic mixed normality property for elliptic diffusion: a Malliavin calculus approach*. Bernouilli 7(6), 2001, 899-912.
- [7] Eulalia Nualart, *L'aplicabilitat de la fórmula d'integració per parts en un espai Gaussià, 2000*.
- [8] Joan Lluís Cerdà Martín, *Introducció a l'Anàlisi Funcional*. Publicacions i Edicions de la U.B., 2005.
- [9] José M. Corcuera i Arturo Kohatsu-Higa, *Statistical inference and Malliavin calculus, 2000*.
- [10] Josep Vives, *Curs Elemental d'Estadística Matemàtica* 2011.
- [11] Marta Sanz-Solé: *Lecture Notes of the course: An Introduction to Stochastic Calculus*, 2010.
- [12] Marta Sanz-Solé, *Malliavin Calculus with Applications to Stochastic Partial Differential Equations*. EPFL Press, 2005.
- [13] O.E. Barndorff-Nielsen, S.E. Graversen, J. Jacod, M. Podolskij, N. Shephard, A central limit theorem for realised power and bipower variations of continuous semimartingales, in: Yu. Kabanov, R. Liptser and J. Stoyanov (Eds.), *From Stochastic Calculus to Mathematical Finance. Festschrift in Honour of A.N. Shiryaev*, Heidelberg: Springer, 2006.
- [14] Patrick Billingsley, *Probability and Measure*. Wiley Series in Probability and Mathematical Statistics, 1995.
- [15] Yury A.Kutoyants, *Statistical Inference for Ergodic Diffusion Processes*. Springer, 2004.